

AKTIVITAS PENDIDIKAN DI MASA COVID 19

Yusup

Email : 2010128210007@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak

Masa Pandemi Covid 19 menjadi dampak tersendiri bagi kehidupan manusia yang menjadi sebuah permasalahan yang serius nya. Salah satunya terdampak terhadap Dunia Pendidikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan di bantu oleh teknologi yang menjadikan aktivitas berubah yang sebelumnya tidak terlalu menggunakan teknologi sekarang menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kalangan di pendidikan.

PENDAHULUAN

Di Masa Covid 19 memiliki dampak serius terhadap tatanan kehidupan manusia. Setiap Negara sangat terdampak dari penyebaran Covid 19 yang sekarang masih belum dapat berakhir akan tetapi banyaknya peranan kalangan yakni pemerintah setiap Negara memiliki suatu dalam menekan penyebaran Covid 19 yakni adanya Vaksinasi yang dilakukan setiap saat yang sangat membantu masyarakat dalam terlindungi kesehatannya sebab Covid 19 ini Virus yang mematikan terhadap manusia ketika adanya manusia saling berinteraksi satu sama lain maka dari hal itu adanya peranan pemerintah yang baik yakni membuat suatu kebijakan agar masyarakat dapat berinteraksi akan tetapi tetap mematuhi kebijakan tersebut yakni menaati Protokol kesehatan.

Covid 19 memiliki pengaruh terhadap Dunia Pendidikan sebab dengan adanya Covid 19 di Pendidikan mematahui kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid 19 di kalangan masyarakat dan penerus bangsa yakni jajarangan di pendidikan. Dampak terhadap Pendidikan juga di rasakan setiap aktivitas pendidikan yang menjadi suatu perubahan yang terjadi ketika datangnya covid 19 yang berubah yang menjadi suatu

kebudayaan yang berawal sebelumnya tidak terlalu menjadi kebutuhan sekarang IPTEK sangat menjadi suatu kebutuhan di dunia pendidikan di masa pandemik covid saat ini.

Aktivitas Pendidikan menggunakan IPTEK di Masa Pandemi Covid 19 sangat menjadi suatu kebutuhan dalam proses pembelajaran karena dengan menggunakan IPTEK sangat membantu dalam menyelesaikan setiap proses pembelajaran karena dalam masa pandemi ini sangat tidak dianjurkan terlaksananya pembelajaran tatap muka walaupun tidak bisa maka tidak menjadi suatu permasalahan yang besar sebab dengan berjalannya waktu pastinya adanya perubahan yang terjadi yang bisa membantu dalam kebutuhan yang diperlukan yakni dengan adanya IPTEK dari Aplikasi Zoom, Classroom, WhatsApp, Google Meet dan sebagainya yang sebelumnya tidak banyak digunakan menjadi banyak digunakan dengan kebutuhan aktivitas dalam proses pembelajaran di Pendidikan. Sejak disampaikan oleh Kemendikbud yang mengeluarkan surat edaran yang berisi menetapkan transformasi proses pembelajaran secara daring (dalam jaringan).(....

Di Dunia pendidikan adanya disiplin ilmu yang berkenaan mengenai Aktivitas yakni salah satu wujud kebudayaan dari 3 hal wujud kebudayaan yakni Ide (Gagasan), Aktivitas (Tindakan) dan Artefak (Karya) ialah Antropologi. Antropologi ialah salah satu disiplin ilmu dari Pembelajaran IPS.

METODE

Metode pada artikel ini ialah studi literatur dengan pendekatan kualitatif dengan cara di gunakannya dalam pengumpulan sebuah data menggunakan studi literasi berupa pengumpulan berdasarkan sumber bacaan seperti artikel, jurnal dan buku yang relevan terkait mengenai Peran IPTEK terhadap Aktivitas Pendidikan di Masa COVID 19.

AKTIVITAS PENDIDIKAN

Pada masa Pandemi Covid 19 dunia Pendidikan menyikapinya dengan menunjang para tenaga pendidiknya yang berkualitas dalam penugasan yang sesuai dengan program pembelajaran menyesuaikan keadaan yang saat pandemi ini yakni adanya pembelajaran jarak jauh sehingga tetap pada tujuan pendidikan itu sendiri yakni menjadikan setiap individu cerdas, berakhlak dan terampil agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan IPS memiliki tujuan yakni mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara yang menguasai pengetahuan, karakter, keterampilan agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di kehidupan

Antropologi ialah suatu disiplin ilmu yang sangat luas dengan saling berhubungan dengan ilmu sosial, humaniora dan sebagainya yang memiliki tujuan memanusiakan manusia. Jadi Antropologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu menausiakan manusia dalam mempelajari suatu berbagai keragaman fisik dan kebudayaannya. Manusia ialah makhluk memiliki suatu kebudayaan yang di buktikan dari zaman purba dan modern. Makanya mempelajari manusia disebut antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yakni antrhopos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Antropologi ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji manusia sebagai makhluk masyarakat yang bertujunujk pada sifat ragawi, cara produksi, tradisi. (Susan, S. (2021).

Tujuan utama Antropologi menurut (Nasution, T., & Lubis, M. A. (2018). ialah Mendeskripsikan sesuai dengan apa yang ada atau selengkapnya dalam menata kehidupan kalangan manusia dari berbagai belahan bumi pada waktu dan perilaku karakter manusia yang hidup pada saat itu, memiliki pemahaman dalam memahami manusia sebagai secara keseluruhan dan metahui prinsip umum tentang gaya hidup manusia didalam kehidupannya.

Kebudayaan merupakan suatu yang berasalkan dengan akal yang menyakut suatu keseluruhan ide, tindakan dan karya manusia dalam mempelajari diri dalam berkehidupan. Wujud kebudayaan ialah adanya suatu tindakan atau aktivitas manusia yang terencana dalam membuat suatu pola yang menjadi suatu ide dengan adanya tindakan yang menghasilkan suatu karya. Kebudayaan ialah suatu keseluruhan ide, aktivitas dan karya dalam kehidupan manusia terhadap tantangan masyarakat untuk dijadikan sebuah belajar. Kebudayaan diartikan yang bersngkutan budi dan akal. Pengertian kebudayaan dalam keteraitan ilmu sosial budaya dasar ialah penciptaan, penertiban dan pengeloan nilai niali insani yang mencakup dalam berupaya memanusiakan diri terhadap lingkungannya baik fisik maupun sosial. Kata kebudayaan berasal dari bahasa sangsekerta buddhayah yaitu bentuk jamak dari buddhi yakni akal atau budi. Menurut Koentjanigrat mengatakan ada 3 wujud kebudayaan yakni sebagai ide-ide, gagasan, nilai. Sebagai kompleks aktivitas aatau

tindakan yang berpola dari manusia dan terakhir ialah sebagai benda hasil karya yakni kebudayaan fisiknya. Kebudayaan merupakan suatu tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia yang menjadi dalam kehidupan manusia dan bersifat abstrak. (NOVITA, F. (2021).

Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa ada 8 unsur universal suatu kebudayaan yakni bahasa, sistem pencarian, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem pencarian hidup, sistem religi, kesenian. Sedangkan Kluckhohn mengatakan adanya 7 unsur kebudayaan secara universal yakni bahasa, sistem pencarian, religi, kekerabatan, organisasi masyarakat, seni pengetahuan dan teknologi.

Pembelajaran jarak jauh ialah suatu aktivitas mengajar yang dilakukan dalam proses belajar di rumah selama masa pandemik dengan keadaan yang saat ini tidak memungkinkan melakukan proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Dalam pelaksanaan ini sangat berdampak terhadap pendidik dan peserta didik itu sendiri sebab adanya penyesuaian terhadap sarana dan prasarana yang menjadi suatu hal yang dilakukan pada saat proses pembelajaran yang menyesuaikan terhadap pembelajaran tersebut hingga keadaan normal kembali yang sangat tidak memungkinkan pada saat masih banyaknya penyebaran covid jika tidak mendisiplinkan diri.

Kelebihan Pelaksanaan aktivitas pembelajaran jarak jauh ialah menjadikan guru yang berkualitas yang tidak hanya memberikan tugas daring akan tetapi guru di tuntun untuk bisa kreatif dan inovatif dalam kegiatan mengajar terhadap peserta didiknya yakni memanfaatkan teknologi seperti aplikasi WhatsApp, dalam smartphone dan sebagai alat komunikasi dengan baik antar pendidik dan peserta didik dan melakukan proses pembelajaran dengan virtual yang dilakukan di aplikasi zoom, google meet dan media lainnya agar mengetahui keaktifan guru dan peserta didiknya.

KESIMPULAN

Aktivitas Pendidikan dimasa pandemik sangat terkena dampak dengan dampak yang terjadi yakni dengan adanya perubahan aktivitas pendidikan yang sebelumnya tidak sering menggunakan teknologi sebagai alat bantu tetapi dimasa pandemik covid 19 menjadi suatu kebutuhan yang sangat menjadi keperluan di dunia pendidikan. Dengan

perubahannya aktivitas yang sering terjadi itu termasuk dalam unsur kebudayaan di pendidikan. Pastinya sangat mempengaruhi di pendidikan akan tetapi pada masa pandemik covid ini menjadi setiap kalangan menjadi individu yang selalu siap akan perkembangan teknologi dari perubahan atau keadaan terjadi setiap perjalannya waktu.

REFERENSI

- Unfa, N., & Nugroho, A. T. (2020). POLA BIMBINGAN BELAJAR ORANG TUA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(2), 217-224.
- Khasanah, D. R. A. U., Pramudibyanto, H., & Widuroyekti, B. (2020). Pendidikan dalam masa pandemi covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 41-48.
- Nasution, T., & Lubis, M. A. (2018). Konsep dasar IPS.
- Widyanti, T. (2015). Penerapan Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 157-162.
- See, S. (2021, May). Digitalisasi Pembelajaran IPS SD Berbasis Kearifan Lokal (Suku Lio) Di Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. In *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya* (No. 3, pp. 203-211).
- Mandiri, P. D. K. W. (2021). Tugas antropologi.
- Sibuea, E. Y. (2021). Resensi buku pengantar ilmu Antropologi.
- Susan, S. (2021). antropologi budaya.
- NOVITA, F. (2021). TINGKAT KEBUDAYAAN.
- SAMILTA, T. TINGKAT KEBUDAYAAN.
- Dariyatun, D. Menjaga Mutu Pendidikan PAUD pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(1).
- Utami, A. R. W. (2021). MEDIA SOSIAL MENJERAT MANUSIA DI MASA PANDEMI.
- Aslamiah, A., Abbas, E. W., & Mutiani, M. (2021). 21st-Century Skills and Social Studies Education. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 82-92.
- Jumriani, J., Mutiani, M., Putra, M. A. H., Syaharuddin, S., & Abbas, E. W. (2021). The Urgency of Local Wisdom Content in Social Studies Learning: Literature Review. *The Innovation of Social Studies Journal*, 2(2), 103-109.
- Febrianti, E. P. (2021). MOTIVASI BELAJAR MENURUN IMBAS DARI COVID-19.

Syafitri, L. H. (2021). Merosotnya Aktivitas Ekonomi Dampak Dari Wabah Covid-19.